

УДК 616.61

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7617719>

МОРФОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НИРОК У ХВОРИХ, ПОМЕРЛИХ У ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ КРОВОЗЛИВУ У ГОЛОВНОМУ МОЗКУ

Бадюк¹ Н. С., Насибуллін² Б. А., Бібікова³ В. М., Гоженко¹ А. І.

¹ДП «Український НДІ медицини транспорту МОЗ України»

²Державна установа «Український НДІ медичної реабілітації та курортології
МОЗ України»

³Дніпровський державний медичний університет

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ, УМЕРШИХ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ В ГОЛОВНОЙ МОЗГ

Бадюк¹ Н. С., Насибуллин² Б. А., Бибилова³ В. М., Гоженко¹ А. И.

¹ДП «Украинский НИИ медицины транспорта МЗ Украины»

²Государственное учреждение «Украинский НИИ медицинской реабилитации
и курортологии Минздрава Украины»

³Днепропетровский государственный медицинский университет

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF KIDNEYS IN PATIENTS WHO DIED DURING THE ACUTE PERIOD OF CEREBRAL HEMORRHAGE

Badiuk¹ N.S., Nasibullin² B.A., Bibikova³ V.M., Gozhenko¹ A.I.

¹SE "Ukrainian Research Institute of Transport Medicine of the Ministry of Health of
Ukraine"

²State institution "Ukrainian Research Institute of Medical Rehabilitation and Spa
Treatment of the Ministry of Health of Ukraine"

³Dnipro State Medical University

Summary/Резюме

The paper presents the results of morphological studies of the kidneys in 15 patients who died from cerebral hemorrhage. The obtained data indicate damage to the kidneys, both glomeruli and tubules. It was concluded that the obtained data may indicate the possibility of the development of cerebrorenal syndrome.

Key words: *cerebrorenal syndrome, kidney pathology, bleeding in the brain*

В роботі приведені результати морфологічних досліджень почек у 15 больних, умерших от кровоизлияния в мозг. Полученные данные свидетельствуют о повреждении почек, как клубочков, так и канальцев. Сделан вывод, что полученные данные свидетельствуют о возможности развития цереброренального синдрома.

Ключевые слова: *цереброренальный синдром, патология почек, кровоизлияния в мозг*

У роботі приведені результати морфологічних досліджень нирок у 15 хворих померлих від кровозливу у головний мозок. Отримані дані свідчать про пошкодження нирок, як клубочків, так і канальців. Зроблено висновок, що можливо отримані дані свідчать про можливість розвитку цереброренального синдрому.

Ключові слова: *цереброоенальний синдром, патологія нирок, кров озлив у мозку*

Загально відомо, що нирки є одним з найважливіших органів, які забезпечують гомеостаз [1]. Причому, одночасно нирки у виконанні своїх функцій тісно пов'язані з рядом інших органів. Ці зв'язки мають запрограмовано функціональний характер. Саме тому наразі загальновизнаним є поняття про кардіоренальні [2], гепаторенальні [3, 4] зв'язки в нормі з формуванням відповідних синдромів при патології. Менш вивчені міжорганні зв'язки нирок та головного мозку, не дивлячись на ряд загальних функціональних ознак. Так у нирках і головному мозку найвищий кровообіг – по 20% від серцевого викиду, вони також характеризуються найвищим використанням кисню [5, 11]. Треба звернути увагу, що головний мозок і нирки мають системи ауторегуляції кровообігу за участю органних ренін-ангіотензинових систем [6, 7]. Вищенаведене вказує на необхідність вивчення цих зв'язків у нормі та в умовах патології. Раніше в експерименті зареєстрували порушення в нирках у щурів при гострому крововиливу у головний мозок [8, 9]. Це обумовило вивчення морфологічного стану нирок при гострому порушенні мозкового кровообігу.

Матеріали та методи

Матеріалом цього дослідження послужили дані, отримані для дослідження нирок 15 хворих, померлих від гострого крововиливу у мозок., що померли на протязі 3дб. Серед випадків, використаних у роботі, жінки становили 40%, чоловіки – 60%. За віком досліджені хворі ділилися на 2 групи: I група – хворі

до 60 років – 68%, старше 61 року – 32%. У кожній із вікових груп чоловіки та жінки представлені у близьких кількостях.

- На аутопсії з нирок полюсів та середньої частини витягували шматочки об'ємом 1-2 см³. Після фіксації 24 години у 4% параформальдегіду шматочки проводили через спирти зростаючої концентрації та заливали в целоїдин (для мінімізації пошкодження тканини) за загальноприйнятою методикою. З отриманих блоків виготовляли гістологічні середовища завтовшки 7-9 мкм, які фарбували гематоксилін-еозинном. Отримані препарати досліджували за допомогою світлового мікроскопа для визначення структурних змін ниркової тканини.

- Основне захворювання у патанатомічному діагнозі – гострий крововилив у головний мозок, пацієнти були нефрологічно здоровими.

Результати та їх обговорення

При мікроскопічному дослідженні нирки мали злегка зернисту поверхню, колір тканини коричнево-сірий, вона повнокровна, поділ на шари візуально чистий, капсула нирок знімається з утрудненням.

Перше, на що звертало увагу в нирках була велика кількість внутрішньониркових судин, розширених до стану лакули і здебільшого заповнених кров'ю.

Ниркові тільця розподілені нерівномірно. Місцями вони поступово розпорошені, місцями виявляються у групах. Характерно для всіх ниркових тілець різке розширення боуменового простору; витончені капсули ниркового

тілця і наявність прогалин в епітеліальній вистилці капсули. Капілярні клубочки зустрічаються трьох видів: округлі великі; округлі зменшені у розмірах; лапчасті середніх розмірів. У капілярах клубочків ендотеліоцити містять пікнотичні округлі ядра. Цитоплазма їхня гомогенна помірного забарвлення.

Звивисті каналці кори характеризуються в основному широко відкритим просвітом. Це зумовлено тим, що епітелій каналців різко витончений, ядра епітеліоцитів пікнотичні темні, цитоплазма блідо забарвлена. У частині каналців є відсутність епітеліальної вистилки. У просвіті деяких каналців виявляються білкові включення. Однак змінено не всі каналці. Визначаються ділянки різних розмірів, у яких каналці звичайного виду, тобто. просвіток помірний, епітеліоцити кубічної форми ядра їх середніх розмірів. У всіх каналців, що спостерігаються в кірковій речовині, звертала на себе увагу стоншення базильної мембрани.

Інтерстиціальні прошарки тонкі, подекуди не читаються. Волокна їх формують тонкі, блідозабарвлені, фібробласти поодинокі з невеликими округлими темними ядрами. Місцями інтерстиціальні прошарки гомогенної пухкої структури, блідо забарвлені та не містять фібробластів.

Внутрішньониркові дрібні та середні судини з фіброзом стінок, частиною повнокровні, частиною загуслі.

Наведені дані свідчать про те, що в гострий період інсульту у хворих, у яких не виявлялись клініко-лабораторні ознаки патології нирок реєструються суттєві пошкодження. Вони виявляються як в ниркових клубочках, так і каналцевого епітелію, що вказує як на можливе порушення мікроциркуляції, так і каналцевого відділу нефрону. Ці зміни скоріше всього були пов'язані із порушеннями мозкового кровообігу, так як

змін сполучної тканини в нирках не відбувається, що свідчить про те, що термін виникнення пошкоджень паренхіми нирок не тривалий і скоріше всього ці зміни відбулись внаслідок саме геморагічного інсульту. Враховуючи, що ниркова гемодинаміка відносно незалежна від центральної можна висловити припущення, що порушення, які ми виявили в нирках, не пов'язані із змінами мікроциркуляції внаслідок реакції серцево-судинної системи. Можна припустити, що це прояв інших механізмів, які пов'язують головний мозок і нирки: нейрогенних або гормональних [10]. Підтверджують це і припущення і раніше нами отримані дані про порушення, які виникають у щурів у нирках після моделювання експериментального інсульту. Важливо підкреслити, що в цих дослідженнях були показані порушення в контрлатеральній по відношенню до крововилах у мозок нирці. А це дозволяє нам звернути увагу на можливі нейрогенні механізми порушень нирок при геморагічних інсультах.

Вищенаведене дозволяє припустити можливість розвитку цереброренального синдрому.

Література

1. М.В. Кришталь, А.І. Гоженко, В.М. Сірман. Патологія нирки //Одеса, Фенікс, 2020, 143 с.
2. A.I. Gozhenko, S.V. Biletskiy, A.V. Bobilev. Cardio-renal mechanisms of adaptation in normal and with heat failure //J. Education, Health and Sport, 2018, 8(6), 446-451.
3. Квасницька О.Б., Гоженко А.І. Роль реальної дисфункції в розвитку порушень водно-електролітного балансу у хворих на хронічний гепатит //Актуальные проблемы транспортной медицины. – №3 (9), 2007. – С. 94-98.
4. Kvasnytska O.B. Functional state of the kidneys under condition of salt loading in parents with decompensated liver cirrhosis: clinical and pathogenetic aspects / International scientific professional periodical journal «The Unity of Science». – Vienns,

- Austria – August, 2018. – P. 57-59.
5. А.И. Гоженко. Патопфизиология почек. От эксперимента к клинике. 20143, Одесса, 32 с.
 6. Холопова Е.А. Ауторегуляция мозгового кровотока и и активность свободнорадикальных процессов при хронической ишемии головного мозга. Автореферат кандидатской диссертации. 2003.
 7. Baroba M., Peters S., Baltatu et al. Tissue renin-angiotensin systems: new insights from experimental animal models in hypertension researcher // J. Model. Meg. – 2001. vol. 79. – P. 76-102.
 8. Гоженко А.И., Колдунов В.В., Бибикова В.М. Вплив експериментального геморагічного інсульту на морфологічні структури нирок. //Актуальные проблемы транспортной медицины. – № 2 (56), 2019. – С.107-112.
 9. А.И. Гоженко, Р.С. Вастьянов, О.Г. Роднянский, В.М. Бибикова, П.П. Еремуракви, В.Ю. Ильина-Стогниенко. Вплив блокади кальцієвих каналів на вираженість неврологічних порушень та показники летальності тварин при експериментальному геморагічному інсульті. / Світ медицини та біології, 2022, № 3 (81), 2022, С.ю 201-206.
 10. Renin-Rose B.D., Renke H.G. Penal pathophysiology /The Essentials. – USA, 1994. 246 p.
 11. Gozhenko A I., Korshnyak V. A, Nasibullin B. A, Savytskyi I. V., Gushcha S. G., Badiuk N. S. The involvement of brain specific proteins in the pathogenesis of the consequences of closed pulmonary cranial injury / PharmacologyOnLine; Archives - 2021 - vol.1 – 6-11.
 2007. – P. 94-98.
 4. Kvasnytska O.B. Functional state of the kidneys under condition of salt loading in parents with decompensated liver cirrhosis: clinical and pathogenetic aspects / International scientific professional periodical journal «The Unity of Science». – Vienns, Austria – August, 2018. – P. 57-59.
 5. A.I. Gozhenko. Pathophysiology of the kidneys. From experiment to clinic. 20143, Odessa, 32 p.
 6. Kholopova E.A. Autoregulation of cerebral blood flow and the activity of free radical processes in chronic cerebral ischemia PhD dissertation abstract. 2003.
 7. Baroba M., Peters S., Baltatu et al. Tissue renin-angiotensin systems: new insights from experimental animal models in hypertension researcher // J. Model. Meg. – 2001. vol. 79. – P. 76-102.
 8. Gozhenko A.I., Koldunov V.V., Bibikova V.M. Effect of experimental hemorrhagic stroke on morphological structures of kidneys. //Actual problems of transport medicine. – № 2 (56), 2019. – P.107-112.
 9. A.I.Gozhenko, R.S. Vastyjanov, O.G. Rodnyanskyi, V.M. Bibikova, P.P. Eremurakvi, V.Yu. Ilyina-Stognienko. The effect of calcium channel blockade on the severity of neurological disorders and mortality rates in animals with experimental hemorrhagic stroke. / The world of medicine and biology, 2022, № 3 (81), 2022, P. 201-206.
 10. Renin-Rose B.D., Renke H.G. Penal pathophysiology /The Essentials. – USA, 1994. 246 p.
 11. Gozhenko A I., Korshnyak V. A, Nasibullin B. A, Savytskyi I. V., Gushcha S. G., Badiuk N. S. The involvement of brain specific proteins in the pathogenesis of the consequences of closed pulmonary cranial injury / PharmacologyOnLine; Archives - 2021 - vol.1 – 6-11.
- References**
1. M.V. Krystal, A.I. Gozhenko, V.M. Sirman. Pathophysiology of the kidney // Odesa, Phoenix, 2020, 143 с.
 2. A.I. Gozhenko, S.V. Biletskiy, A.V. Bobilev. Cardio-renal mechanisms of adaptation in normal and with heart failure //J. Education, Health and Sport, 2018, 8(6), 446-451.
 3. Kvasnytska O.B., Gozhenko A.I. The role of renal dysfunction in the development of violations of the water-electrolyte balance in patients with chronic hepatitis //Aktualny problems of transport medicine. – №3 (9),
- Вперше надійшла до редакції 05.01.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*